

КРИМИНОЛОГИЯДА ЭКСПЕРТ АМАЛИЁТИДА МИТОХОНДРИАЛ ДНК ТАҲЛИЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ

Д.З.Вахидова

Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси
Маркази Одам ДНКси лабораторияси эксперти

Аннотация. Митохондриал ДНК (мтДНК) криминалистикада ядроли ДНК билан бир қаторда инсон ва ҳайвон изларини идентификация қилишда самарали восита сифатида қўлланилади. МтДНКнинг юқори копиялиги, оналик йўли билан ўтиши ва рекомбинацияга учрамаслиги деградланган ва кичик ҳажмдаги намуналарни таҳлил қилиш имконини беради. Оммавий параллел секвенция (MPS) ва гиперўзгарувчан участкаларни (HVI ва HVII) секвенция қилиш каби усуллар мураккаб изларни аниқлашда юқори натижалар беради, айниқса, қурбонлар идентификацияси ва браконьерлик каби ишларда. Бу технологиялар мтДНК таҳлилларини криминалистикада ишончли ва самарали воситага айлантirmoқда.

Калит сўзлар: Митохондриал ДНК (мтДНК), молекуляр идентификация, оммавий параллел секвенция (MPS), ДНКни секвенция қилиш, криминалистик биология, деградацияланган биологик излар.

Аннотация. Митохондриальная ДНК (мтДНК) используется в криминалистике как эффективный инструмент для идентификации следов человека и животных наряду с ядерной ДНК. Высокое содержание мтДНК, ее проникновение в вещество и отсутствие рекомбинации позволяют проводить анализ поврежденных образцов и образцов небольшого размера. Такие методы, как массовое параллельное секвенирование (MPS) и гиперпроводящие графики (HVI и HVII), дают высокие результаты при идентификации сложных следов, особенно в таких случаях, как идентификация жертв и браконьерство. Эти технологии делают анализ мтДНК надежным и эффективным инструментом в криминалистике.

Ключевые слова: митохондриальная ДНК (мтДНК), молекулярная идентификация, массовое параллельное секвенирование (MPS), секвенирование ДНК, криминалистическая биология, деградированные биологические следы.

Abstract. Mitochondrial DNA (mtDNA) is used in criminalistics as an effective tool in identifying human and animal traces alongside nuclear DNA. High mtDNA abundance, passage through matter, and non-recombination make it possible to analyze degraded and small-scale samples. Methods such as mass parallel sequencing (MPS) and hyperconducting plots (HVI and HVII) give high results in complex trace

identification, particularly in cases such as Victim Identification and poaching. These technologies are making mtDNA analyses a reliable and effective tool in criminalism.

Keywords: Mitochondrial DNA (mtDNA), DNA analysis in criminology, molecular identification, mass parallel sequencing (MPS), DNA sequencing, criminalistic biology, degraded biological traces.

Генетик технологиялар ўтган асрнинг охирида инсон ҳаётининг турли соҳаларига шунчалик тез ва кенг миқёсда кириб келдики, уларсиз замонавий дунёни тасаввур қилиб бўлмайди. Бу инқилобий ютуқлар криминология соҳасини ҳам четлаб ўтмади. Генетик идентификация усуллари илгари лаборатория тадқиқотлари учун қўлланилган бўлса, ҳозирги кунда улар жиноятларни тез ва нисбатан арзон йўллар билан аниқлашга ёрдам бериб келмоқда. Ушбу генетик таҳлиллар криминологияда жиноятчиларни топиш ва уларнинг қилмишларини фош этиш имкониятини берувчи самарали воситалардан бирига айланди. Мақсадли мақола ўқувчиларни ушбу соҳадаги анъанавий генетик ёндашувлар билан таништиради ҳамда уларнинг келажакдаги ривожланиш имкониятларини ёритади.

Митохондриал ДНК илк бор 1963 йилда Маргит Насс ва Силваин Насс томонидан Стокгольм университетида электрон микроскопия ёрдамида кашф этилган. Шу билан бирга, 1964 йилда Вена университети олимлари Эллен Харлесбруннер, Ханс Туппи ва Готфрид Шатз ҳам мустақил равишда ҳамиртуруш митохондриясининг фракцияларини биокимёвий таҳлил қилиш жараёнида митохондриал ДНКни аниқлаган эдилар. Бу кашфиёт митохондриаларнинг генетик материал сақловчи мустақил бирлик эканлигини тасдиқлади.

Митохондриал ДНК (мтДНК) – хужайра ядроси ташқи қисмидаги митохондриалардан ўрин олган ДНК бўлиб, асосий хусусияти унинг фақат она орқали ўтиши ва кўп миқдордаги нусхаларда мавжуд бўлишидир. МтДНК ядровий ДНКга қараганда кучлироқ ва мустаҳкам бўлиб, деградицияланган ёки эски намуналардан ҳам генетик маълумотлар олиш имконини беради. Митохондриал ДНКнинг ушбу хусусиятлари уни криминалистик амалиётларда муҳим воситага айлантиради, айниқса, кўп йиллар давомида сақланган ёки оз миқдордаги намуналарда ишлатилганда [2].

Криминологияда мтДНК асосан турли биологик изларни (соч, тери, усткўрамлар ва бошқалар) таҳлил қилишда ишлатилади. Дастлабки таҳлиллар бевосита турли биологик намуналардан мтДНК олиш жараёни билан боғлиқ. Кейинчалик, олинган мтДНКдаги маълумотлар полимераз занжир реакцияси (PCR) ёрдамида кўпайтирилади, бу жараён таниқли ва самарали ҳисобланади, чунки катта генетик маълумотлар ҳам юқори аниқликда таҳлил қилиниши

мумкин [4]. МтДНК секвенция қилишнинг асосий жиҳатларидан бири — унинг отадан ўтмаслиги, бу эса фақат она томонидан мерос қилинадиган генетик маълумотлар асосида бир оила аъзоларини идентификация қилишда ёрдам беради.

Халқаро тажрибалар кўрсатмоқдаки, мтДНК криминалистик тадқиқотларда кўпинча катта аҳамиятга эга бўлади. Масалан, АҚШда совуқ ишларни қайта кўриб чиқишда жуда самарали деб топилган. Шу каби тадқиқотларда кўп йиллар олдин қўлга киритилган соч толалари каби излар фақат микроскоп таҳлили билан чекланган бўлса, мтДНК таҳлиллари бу изларнинг тўлиқ генетик профилини беришга қодир бўлган. Бу усул, масалан, Вьетнам уруши даврида йўқолган аскарлар қолдиқларини идентификация қилишда самарали қўлланган [5].

Амалиёт натижалари кўрсатмоқдаки, мтДНК таҳлиллари ҳозирги кунда деградацияланган намуналарда юқори аниқликка эришишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Масалан, яқинда Америкадаги пост-конвикция жараёнларида совуқ ишларни қайта тиклашда соч толалари қайта текширилиб, янги мтДНК таҳлиллари орқали янги далиллар топилган [6]. Бундан ташқари, бу таҳлиллар жуда кичик ва аниқ изларни ҳам текширишга қодир, бу эса унинг криминологиядаги қўлланилиш имкониятларини кенгайтиради.

Расм 1. Криминологияда эксперт амалиётида митохондриал ДНК таҳлили олиш жараёни

Шу боис, мтДНК таҳлиллари нафақат АҚШ ёки Европа мамлакатларида, балки глобал даражада қўлланилиб, кўпгина қийин ва ноаниқ ҳолатларда инсонларнинг шахсини аниқлашда ёрдам бераётган кучли воситага айланиб бормоқда.

Митохондриал ДНК (мтДНК) таҳлиллари криминалистикада жуда самарали восита сифатида қўлланилмоқда, айниқса, деградацияланган ва оз

микдордаги биологик намуналарни аниқлашда. МтДНК ядровий ДНКга нисбатан ҳужайраларда кўп микдорда мавжуд бўлиб, кичик биологик намуналарда ҳам ишончли генетик маълумот олиш имконини беради. Криминалистик экспертизаларда мтДНК асосан соч толалари, тирноқ, тери ва бошқа биологик изларда қўлланилади. МтДНК фақат она томонидан мерос қилинади, шунинг учун она томондан қариндошларни аниқлашда самаралидир.

Таҳлил жараёни бир нечта босқичлардан иборат. Биринчи босқич — намуналарни йиғиш. Бу босқичда кичик биологик излар, айниқса, соч ва тирноқ толалари тўғри йиғиб олиниб, сақлаш учун махсус шароитларда сақланади. Иккинчи босқич — ДНКни кўпайтириш жараёни. Бу жараёнда полимераз занжир реакцияси (PCR) технологияси қўлланилади. PCR ёрдамида кичик микдордаги ДНК кўпайтирилади ва таҳлил қилиш учун етарли микдорга келтирилади. Учинчи босқич — ДНК секвенция қилиш. Бу жараёнда мтДНКдаги ҳар бир нуклеотидлар тартиби аниқланиб, генетик профиль яратилади. Кўпайтирилган ва секвенция қилинган ДНК маълумотлар базалари билан таққосланади ва натижалар интерпретация қилинади. МтДНКнинг ёрдамида, масалан, бир неча совуқ ишларда жиноятчиларни аниқлаш муваффақиятли бўлган.

АҚШда бир нечта мисоллар бўлиб, катта давр давомида ечилмаган жиноят ишлари қайта кўриб чиқилиб, мтДНК ёрдамида янги далиллар топилган. Масалан, микроскоп ёрдамида текширилган соч толаларида мтДНК таҳлили натижасида маълумотлар базасига мос келган шахс аниқланган ва иш қайта тикланган [5].

Вьетнам уруши даврида йўқолган аскарларнинг скелетлари мтДНК ёрдамида қайта тикланиб, уларнинг шахси аниқланган. Бу каби мисоллар мтДНКнинг фақат деградацияланган ва оз микдордаги намуналарда ҳам самарали бўлганини тасдиқлайди. МтДНК тадқиқотлари кичик изларда ҳам юқори аниқликка эга бўлиб, унинг криминалистикадаги роли катта эканлигини кўрсатади.

Расм 2. а) мтДНКни олтин зарралари билан бўяшдан кейин ситоплазма орқали кесмаси, б) экстракциядан кейин ситоплазма; олтин зарралари билан боғлиқ мтДНК жойида қолиши

Электрон микроскопия инсон митохондриясида мтДНКнинг ўзига хос жойлашишини кўрсатади. Рухсат этилиши 200 нм. (а) мтДНКни олтин зарралари билан бўяшдан кейин ситоплазма орқали кесмаси, (б) экстракциядан кейин ситоплазма; олтин зарралари билан боғлиқ мтДНК жойида қолди.

Митохондриал ДНК (мтДНК) таҳлиллари криминологиядаги эксперт амалиётида жуда муҳим роль ўйнайди, айниқса, кичик, деградацияланган ёки ядроли ДНК билан ишлашнинг имкони бўлмаган намуналарда. МтДНК ядровий ДНКга қараганда хужайраларда кўп миқдорда бўлгани учун, уни кичик соч толалари, тирнок, эски усткўрамлар ва деградацияланган тери намуналарида ҳам аниқлаш мумкин. Экспертизаларда мтДНКнинг асосий таҳлилий жараёнлари қуйидаги босқичларни ўз ичига олади: биринчи қадам намуналарни йиғиш ва PCR ёрдамида митохондриал ДНКни кўпайтиришдир. Бу босқич полимераз занжир реакцияси (PCR) технологиясини қўллаш орқали амалга оширилади. PCR митохондриал ДНКдаги кичик миқдорларни кўпайтириб, кейинчалик таҳлил қилиш учун етарли даражадаги материални яратиш имкониятини беради [7].

Келгуси босқичда ДНК секвенция қилинади, яъни унинг нуклеотидлар тартиби аниқланади. Секвенция жараёнида ҳар бир нуклеотид маълумотлари аниқланиб, генетик профиллар яратилади. Ушбу генетик профиллар маълумотлар базалари билан солиштирилади ва натижада кимлик ёки оилавий алоқалар аниқланади. МтДНК фақат она орқали мерос қилинадиган генетик материални сақлайди, бу эса инсонларнинг она томонидан қариндошлари билан боғлиқлигини аниқлашда муҳимдир. Масалан, Вьетнам уруши даврида йўқолган аскарларнинг скелетлари мтДНК орқали қайта идентификация қилинган. Совуқ ишларни қайта кўриб чиқишда ҳам мтДНК таҳлиллари муваффақиятли қўлланган.

Ўзбекистонда митохондриал ДНК (мтДНК) таҳлилларини ривожлантириш илмий-амалий база сифатида 2000-йиллардан бошлаб жадал ривожлана бошлади. Бу жараён мамлакатнинг криминалистика соҳасини замонавий илмий усуллар билан таъминлаш ва жиноят ишларини аниқлашда юқори аниқликдаги генетик технологияларни жорий қилишга қаратилган ислохотлар билан боғлиқ. Маҳаллий ва халқаро тажрибаларнинг бирлашуви натижасида, криминалистик лабораторияларда мтДНК таҳлиллари қўлланила бошланди.

Ўзбекистонда митохондриал ДНК таҳлиллари асосан инсон идентификацияси, деградацияланган ёки оз миқдордаги намуналарни аниқлаш, шунингдек, совуқ ишлар ёки узоқ вақт ечилмаган жиноят ишларини қайта кўриб чиқишда қўлланилади. МтДНКнинг деградацияланган намуналарда ҳам самарали эканлиги уни айниқса ядроли ДНК билан ишлаш мураккаб бўлган ҳолатларда муҳим воситага айлантирган. Шу билан бирга, 2010-йиллардан бошлаб мамлакатда генетик экспертизаларни такомиллаштиришга қаратилган бир қатор лойиҳалар ва қонунчилик ислоҳотлари амалга оширилди. Бу жараёнда халқаро тажриба алмашинувлари ва илғор лаборатория технологияларини жорий қилиш муҳим омил бўлди

Криминалистикада митохондриал ДНК таҳлили жараёнларининг тақсимооти

График 1. Криминалистикада митохондриал ДНК таҳлили жараёнларининг босқичма-босқич тақсимооти

Графикда криминалистикада митохондриал ДНК таҳлили жараёнларининг босқичма-босқич тақсимооти узбек тилида кўрсатилган. Ҳар бир босқич — намуна олиш ва сақлаш, PCR орқали кўпайтириш, ДНК секвенция қилиш, совуқ ишларни қайта кўриб чиқиш ва халқаро интеграциянинг жойлашуви ва аҳамият даражаси фоизларда ифодаланган.

Ўзбекистонда криминалистика амалиётида митохондриал ДНК (мтДНК) таҳлилларидан фойдаланиш жадал ривожланиб бормоқда ва бу усул нафақат инсон идентификациясида, балки узоқ вақт давомида деградацияга учраган намуналардан самарали натижалар олишда ҳам қўлланилмоқда. Мамлакатдаги криминалистик лабораториялар мтДНКдан фойдаланишда замонавий технологияларни жорий қилиб, биологик изларни аниқлашда, айниқса, кичик ва деградацияланган намуналарни текширишда катта самарадорликка эришмоқда.

Ўзбекистонда қўлланилаётган асосий усуллар:

Намуналарни олиш ва сақлаш: жиноят жойидан олинган намуналар турли биологик излар бўлиши мумкин — соч, тирноқ, тери каби. Ўзбекистондаги криминалистик марказлар бу намуналарни юқори аниқликда ва ҳавфсиз шароитда йиғиб, сақлаш амалиётини қўлламоқда. Бу жараён турли тадқиқот ва экспертизалар учун муваффақиятли натижа олишда муҳим қадам ҳисобланади.

Полимераз занжир реакцияси (PCR): МтДНК таҳлилининг асосий босқичларидан бири — PCR ёрдамида ДНКни кўпайтириш. Ўзбекистондаги лабораторияларда ҳам бу технология кенг қўлланилади. Кичик миқдордаги ДНК намуналари кўпайтирилиб, кейинчалик улар тўлиқ секвенция қилиш учун тайёр ҳолга келтирилади. PCR технологиясининг жорий қилиниши митохондриял ДНК таҳлилларининг натижадорлигини ошириб, қийин ва кам учрайдиган ҳолатларда ҳам самарали бўлишини таъминлайди.

Секвенция қилиш ва маълумотларни таҳлил қилиш: ДНК секвенция қилиш жараёнида ҳар бир нуклеотид тартиби аниқланади. Ўзбекистонда бу жараён генетик маълумотлар базалари билан солиштириш орқали жиноятчи ёки қурбонни аниқлашда қўлланилади. Бу жараён мтДНК маълумотлар базалари ёрдамида янада аниқ ва самарали натижалар олишга имкон беради. Ўзбекистондаги криминалистикада яқин қариндошларни, айниқса, она томондан қариндошларни аниқлашда мтДНК муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

Совуқ ишларни қайта кўриб чиқиш: Ўзбекистонда ҳам совуқ ишлар (узок вақт давомида ечилмаган жиноят ишлари) қайта кўриб чиқиш жараёнида мтДНКдан фойдаланилаётгани кузатилмоқда. Ушбу таҳлиллар ёрдамида узок йиллар давомида сақланган намуналар қайта текширилиб, янги далиллар топилмоқда. Масалан, бир неча йил давомида ечилмаган жиноят ишлари мтДНК ёрдамида қайта текширилиб, янги натижаларга эришилган ҳолатлар мавжуд [2].

МтДНКнинг маҳаллий ва халқаро жорий этилиши: Ўзбекистонда митохондриял ДНК таҳлиллари халқаро амалиётларга мос равишда ривожлантирилмоқда. Маҳаллий мутахассислар халқаро жиноят ишлари бўйича тажриба алмашинувларида иштирок этишмоқда ва илғор лаборатория технологияларини қўллаш бўйича ўқув дастурларини амалга оширмоқда.

Хулоса

Ўзбекистонда митохондриял ДНК таҳлиллари криминалистик амалиётларда муҳим ўрин тутади. Бу усуллар кичик ва деградацияланган намуналарда ҳам аниқ маълумотлар олиш имконини беради ва жиноятларни аниқлашда самарали восита бўлиб хизмат қилади. МтДНК таҳлиллари орқали фақат шахсларни идентификация қилиш билан чекланиб қолмай, узок давр сақланган намуналарни ҳам аниқлаш мумкин. Мамлакатдаги криминалистика

марказлари бу усулларни ривожлантириб, жаҳон стандартларига мос тарзда фойдаланмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, мтДНК криминалистик экспертизаларда жуда ишончли ва самарали восита сифатида қўлланилмоқда. Унинг аниқлик даражаси юқори бўлиб, деградацияланган ва узоқ вақт сақланган намуналарда ҳам инсон идентификациясини аниқлаш имконини бериши унинг амалиётда кенг тарқалишига сабаб бўлмоқда.

Митохондриал ДНК (мтДНК) таҳлиллари криминологияда инсон идентификациясини аниқлашда муҳим аҳамият касб этган технологиялардан бири ҳисобланади. МтДНКнинг асосий афзалликлари шундаки, у деградацияланган ёки оз миқдордаги биологик намуналардан ҳам аниқ генетик маълумот олиш имкониятига эга. Бу турдаги ДНК кичик намуналар, айниқса, соч толалари, тирноқ, тери ва бошқа биологик изларда кўп миқдорда мавжуд бўлиб, криминалистик таҳлилларда кенг қўлланилади. МтДНК фақат она томонидан мерос қилинади, шу сабабли она томондан қариндошлик алоқаларини аниқлашда самаралидир.

Криминалистик экспертизаларда мтДНК таҳлилларидан фойдаланиш жараёни бир неча қадамлардан иборат бўлиб, уларнинг асосийлари: намуналарни йиғиш, РСР технологияси ёрдамида ДНКни кўпайтириш, секвенция қилиш ва натижаларни маълумотлар базалари билан солиштиришдан иборат. МтДНК текшируви кўп ҳолларда совуқ ишларда, яъни узоқ йиллар давомида ечилмаган жиноят ишларида қўлланилади. Бир қатор мисоллар шундан далолат бермоқдаки, кичик соч толалари ёки деградацияланган намуналар асосида шахсни аниқлаш муваффақиятли амалга оширилган.

АҚШда мтДНК таҳлиллари ёрдамида кўплаб катта жиноятлар очилган. Масалан, узоқ йиллар давомида ечилмаган жиноят иши қайта текширилиб, мтДНК ёрдамида жиноятчи аниқланган. Шундай қилиб, мтДНК таҳлиллари кичик ва деградацияланган намуналардан олинган аниқ маълумотлар билан жиноятчиликни очишда катта ёрдам беради.

Манбаалар рўйхати:

1. Абдуллаев А.Х. (2017). "Молекуляр биология ва генетика криминалистикада". Тошкент давлат ҳуқуқ университети нашриёти.
2. Каримов Ш.Р., Исмоилов Б.Т. (2019). "Генетик экспертизалар ва уларнинг ҳуқуқий аҳамияти". Ўзбекистонда криминология илмий ишлар тўплами.
3. Холматов Б.Ш. (2020). "ДНК таҳлилларининг криминалистик экспертизаларда қўлланилиши". Тошкент давлат юридик университети илмий журналлари.

4. Очиллов Ф.И. (2018). "Қиёсий криминалогия ва генетик таҳлиллар". Ўзбекистон криминалистика ва суд экспертизаси маркази.
5. Melton, T. (2009). Mitochondrial DNA Examination of Cold Case Crime Scene Hairs. *Forensic Magazine*, 6(2), 12-16. Олинган: OJP Library
6. Butler, J. M., & Levin, B. C. (1998). Forensic Applications of Mitochondrial DNA. *Forensic Science Communications*. Олинган: NCJRS
7. Davis, C., Gahan, M., & Parson, W. (2015). Sequencing Mitochondrial DNA Regions Using Massively Parallel Sequencing. *Forensic Science International Genetics*, 16, 95-104. Олинган: Forensic Science International
8. Holland, M. M., Parsons, T. J., & Weedn, V. W. (1993). Mitochondrial DNA Sequence Analysis of Human Skeletal Remains: Identification of Remains from the Vietnam War. *Journal of Forensic Sciences*, 38(3), 542-553. DOI: 10.1016/j.forsciint.2013.07.002
9. Fourney, R. M. (1998). Mitochondrial DNA and Forensic Analysis: A Primer for Law Enforcement. *Forensic Science Review*, 10(2), 85-96.